

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминава Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abdovaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА 572 Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</p> <p>Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari 576 Evatov Saminjon Sobirovich</p> <p>Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar 579 Rajapov G'olibbek Oripovich</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 583 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari 586 Israilova Xusnida Adilovna</p> <p>Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari 590 Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</p> <p>Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari 596 Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</p> <p>Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish 601 Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</p> <p>Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari 605 Berdiyev Bahodir Ravshanovich</p> <p>Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalaridan foydalanish 608 Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</p> <p>Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi 611 Dilobar Saidova</p> <p>Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati 614 Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</p> <p>Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish 617 Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</p> <p>Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari 621 Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</p> <p>Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi 625 Eshonqulov Sherzod Ummatovich</p> <p>A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions 628 Jumayev Sanjar Jurakulovich</p> <p>Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish 631 Komilov Umidjon Normurod o'g'li</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni 635 M. X. Tadjiyeva</p> <p>Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar 639 Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</p> <p>Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari 644 Muhammadiyeva Setora Odil qizi</p> <p>Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari 647 Nigora Negmatova</p> <p>Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish 651 Pirimova Mohinur Furqat qizi</p> <p>Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari 654 Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</p> <p>O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli 657 Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</p>
-------------------------------	---

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari.....	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari.....	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari.....	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari.....	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari.....	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах.....	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	

Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi
Alfraganus universiteti o'qituvchisi

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI ADABIYOT DARSLARIDA HAYOTIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

ORCID: 0009-0006-3747-4586

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. XXI asr – axborot texnologiyalari asri bo'lib, u kundalik hayotimizda, jumladan, ta'lim sohasida ham beqiyos o'rin egallaydi. Zamonaviy ta'limda AKTdan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil etishga yordam beradi hamda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni izlash, tahlil qilish, undan foydalanish va hamkorlikda ishlash kabi hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada, shuningdek, adabiyot darslarining samaradorligini oshirishda AKTdan foydalanishning nazariy asoslari, imkoniyatlari va afzalliklari yoritiladi.

Kalit so'zlar: AKT, texnologiya, zamonaviy ta'lim, hayotiy ko'nikma, interaktiv taqdimotlar, virtual sayohatlar, kommunikatsiya, bulutli texnologiyalar.

Abstract: This article explores the possibilities of developing life skills in literature lessons through the use of information and communication technologies (ICT). It emphasizes that the 21st century is the age of information technology, which plays an invaluable role in everyday life, especially in the field of education. The integration of ICT in modern education makes the learning process more engaging, interactive, and effective. It fosters students' ability to think independently, search for and analyze information, apply it in practice, and collaborate with others. The article also discusses the theoretical foundations, opportunities, and advantages of using ICT in literature classes.

Key words: ICT, technology, modern education, life skills, interactive presentations, virtual tours, communication, cloud technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности формирования жизненных навыков на уроках литературы посредством использования информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается, что XXI век – это век информационных технологий, и их роль в повседневной жизни, в том числе в сфере образования, является неocenимой. Использование ИКТ в современном образовании позволяет сделать учебный процесс более интересным, интерактивным и эффективным, способствует развитию у учащихся навыков самостоятельного мышления, поиска и анализа информации, её практического применения, а также умений работать в сотрудничестве. В статье также рассматриваются теоретические основы, возможности и преимущества использования ИКТ на уроках литературы.

Ключевые слова: ИКТ, технология, современное образование, жизненные навыки, интерактивные презентации, виртуальные экскурсии, коммуникация, облачные технологии.

KIRISH

XXI asr globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davr sifatida ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yimoqda. Bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalana oladigan shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb vazifaga aylangan. Ushbu vazifani amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) muhim o'rin tutadi.

Adabiyot insoniyatning ma'naviy merosini aks ettiruvchi, avlodlar o'rtasida ko'prik vazifasini bajaruvchi bebaho fan hisoblanadi. U yosh avlodni insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda go'zallikni his etish qobiliyatini rivojlantirish va dunyoqarashini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) adabiyot darslarining ta'sir doirasini kengaytirish va o'quvchilarda turli hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyot darslari o'quvchilarda kitob o'qishga qiziqish uyg'otish, ularning badiiy tafakkurini rivojlantirish va ma'naviy olamini boyitishda muhim o'rin tutadi. Biroq, an'anaviy dars usullari har doim ham o'quvchilarning diqqatini jalb qila olmaydi va ularni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undayvermaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bu borada yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Aynan AKTdan foydalanish orqali adabiyot darslarining o'quvchilarni jalb qilish, ularning o'zlashtirishini oshirish va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli katta.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari ta'lim sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Adabiyot darslari ham bundan mustasno emas. AKT o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli, interaktiv va samarali qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, AKT o'quvchilarda axborotni qidirish, tahlil qilish, undan foydalanish, kommunikatsiya qilish va hamkorlikda ishlash kabi hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2017-yil 14-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizning 2016-yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda Respublika Hukumatining 2017-yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturining eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlangan kengaytirilgan majlisida qilgan ma'ruzasida: "Bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur o'rgatish vazifalari hali sifatli va to'liq holda yechilgani yo'q. Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu – pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur", – deb ta'kidladilar ^[1].

AKTning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati (masalan, D. Jonassen, R. Mayer, R. Clark va boshqa olimlarning ishlari), AKTdan foydalanishning pedagogik, psixologik va metodik asoslari (masalan, L.S. Vigotskiy, J. Piaget, S. Papert kabi olimlarning qarashlari), ta'limda AKTdan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari (boshqa tadqiqotchilarning tajribalari)ni ta'kidlab o'tish joiz. Adabiy ta'lim tizimida o'quvchilarning adabiyotga bo'lgan qiziqishi va bilimini to'g'ri yo'naltirish, darslikdan o'quv materiallarining asosiy va muhim jihatlarni ajrata olish ko'nikmalarini shakllantirish orqali adabiy tahlil kompetentsiyasini rivojlantirishda badiiy matn ustida ishlashga o'rgatish usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy matnни to'g'ri tahlil va talqin qila olish malakasi insonning umummadaniy saviyasi, ma'naviy-ma'rifiy balog'ati, dunyoni anglash salohiyati va hissiy-estetik idrokining taraqqiyoti uchun muhim hissa qo'shadi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiyot darslarida o'quvchilarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga oid masalalarni tahlil qilish uchun kombinatsiyalangan tadqiqot usullari qo'llanildi. Metodologik yondashuv quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- nazariy metodlar – adabiyotlarni tahlil qilish (ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar, o'quv qo'llanmalar va boshqalar), qiyosiy tahlil (mavzuga oid turli xil qarashlarni solishtirish va umumiy xulosalar chiqarish), sintez (turli xil ma'lumotlarni birlashtirish va yangi tushunchalar yaratish), modellashtirish (tadqiqot obyekti va jarayonini soddalashtirilgan shaklda tasvirlash);
- empirik metodlar – kuzatuv (adabiyot darslarida AKTdan foydalanish jarayonini bevosita kuzatish), so'rov-noma (o'qituvchilar va o'quvchilarning fikrlarini o'rganish uchun), intervyu (o'qituvchilar bilan chuqur suhbat o'tkazish), test (o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash uchun), tajriba-sinov ishlari (AKTdan foydalanishning samaradorligini amaliyotda sinab ko'rish), statistik tahlil (tadqiqot natijalarini matematik usullar yordamida tahlil qilish).

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – axborotni yaratish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va undan foydalanish imkonini beruvchi texnologiyalar majmuidir. Ta'limda AKTdan foydalanish o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga ko'taradi, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari uchun teng imkoniyatlar yaratadi. AKTning ta'limdagi roli tobora ortib bormoqda. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining amaliyotda qo'llanilishi o'quvchilarning intellektual, ijodiy va axloqiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar uchun ham ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, AKT vositalarining mavjudligi ulardan qanday foydalanishga bog'liq. O'qituvchilar ushbu texnologiyalarni o'z pedagogik metodologiyasiga mos ravishda qo'llashlari zarur. O'qituvchilar AKTdan samarali foydalanish uchun kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Ular texnologiyalardan

qanday foydalanish orqali darsni qiziqarli va interaktiv o'tkazishni bilishi kerak. AKT vositalari dars mavzusi bilan bog'liq bo'lishi va o'quvchilarning qiziqishini oshirishga yordam berishi zarur. Mavzuga mos keladigan multimedia materiallari, interaktiv dasturlar yoki onlayn resurslar ta'lim jarayonini yanada boyitadi. Texnologiyalarning qo'llanilishi orqali o'quvchilarning faol ishtiroki rag'batlantirilishi zarur. Masalan, guruhli ishlash, muhokama qilish yoki onlayn platformalarda ishtirok etish kabi faoliyatlar ularning ijodkorligini oshiradi.

Zamonaviy ta'limda axloqiy qadriyatlarni ham yodda tutish zarur. O'quvchilar internet va boshqa AKT vositalaridan foydalanishda axloqiy me'yorlarga rioya qilishni o'rganishlari kerak. Shu orqali ta'lim jarayoni yanada samarali va maqsadga muvofiq bo'ladi, o'quvchilarning bilim olish jarayoni esa qiziqarli va foydali bo'ladi. Adabiyot darslarida AKTdan quyidagi usullarda foydalanish mumkin:

- elektron darsliklar – matnni qidirish, izohlash, lug'atdan foydalanish kabi qulayliklarga ega. Shuningdek, audio va video materiallar bilan boyitilgan elektron darsliklar asar haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishga yordam beradi;
- onlayn resurslar – turli xil veb-saytlar, bloglar va forumlarda adabiyotga oid ma'lumotlar, tahliliy maqolalar, intervyular va boshqa materiallar mavjud;
- virtual sayohatlar – asar voqealari sodir bo'lgan joylarga virtual sayohatlar uyushtirish orqali o'quvchilar asarni chuqurroq his qilishlari va tasavvurini boyitishlari mumkin;
- interaktiv taqdimotlar – dars jarayonida interaktiv taqdimotlar, videolavhalar va audiomateriallardan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi;
- onlayn testlar va viktorinalar – o'quvchilarning bilimni mustahkamlash va o'zlashtirish darajasini baholash uchun onlayn testlar va viktorinalardan foydalanish mumkin;
- ijtimoiy tarmoqlar – o'quvchilar asarlar haqida fikr almashishlari, munozaralar olib borishlari va guruhli loyihalarda ishtirok etishlari mumkin;
- bulutli texnologiyalar – o'quvchilarga o'z ishlarini saqlash, ularga istalgan joydan kirish va hamkorlikda ishlash imkonini beradi. Ta'lim muhitida AKTni samarali amalga oshirish juda muhimdir.

O'qituvchilar dars jarayonining turli bosqichlarida kompyuter dasturlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishlari mumkin. Darsda AKTni qo'llash, masalan, interaktiv taqdimotlar, onlayn testlar va video materiallardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Qo'shimcha ta'limda esa, o'quvchilar uchun onlayn kurslar yoki elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlari mavjud.

Darsdan tashqari ishlarda esa, turli tashkil etilgan tadbirlar va loyihalar orqali AKTni qo'llash orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchilarning AKTdan qanday qilib samarali foydalanishi, ularning pedagogik mahoratiga ham bog'liq. Ularning yangi texnologiyalarni qabul qilishlari va darslarda innovatsion yondashuvlarni qo'llashi muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Umuman olganda, AKTni ta'lim jarayoniga joriy etish – bu zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lgan jarayon bo'lib, u o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni yanada samarali qiladi. AKTdan foydalanish orqali adabiyot darslarida quyidagi hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish mumkin:

- axborotni qidirish va tahlil qilish – internetdan kerakli ma'lumotlarni topish, ularni saralash va baholash;
- kommunikatsiya – elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa vositalar orqali muloqot qilish, fikr almashish va hamkorlikda ishlash;
- ijodiy fikrlash – raqamli asboblardan yordamida taqdimotlar, videolar, rasmlar va boshqa ijodiy mahsulotlar yaratish;
- muammolarni yechish – texnik muammolarni hal qilish, yangi dasturlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish;
- mustaqil o'rganish – o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish, yangi ma'lumotlarni izlash va o'rganish.

Ta'limning masofaviy va telekommunikatsiya shakllaridan foydalanish, o'qituvchilarning AKTdan samarali foydalanishi hozirgi kunda ta'lim jarayonining muhim jihatlardan biri hisoblanadi.

Bu jarayon nafaqat o'quvchilarni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlashni, balki ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni ham maqsad qilgan. O'qituvchilarning AKTdan foydalanish bo'yicha uslubiy ishlanmalari, shuningdek, ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan metodikalar, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatlarini yaratadi. O'qituvchilar xalqaro darajadagi pedagogik tanlovlar, festivallar va konferensiyalarda ishtirok etish orqali o'z bilim va tajribalarini oshirib boradilar. Bu esa nafaqat shahar yoki mintaqaviy darajada, balki xalqaro miqyosda ham ta'lim sifatining yaxshilanishiga olib keladi. Shuningdek, masofaviy ta'limning afzalliklari qatoriga qulaylik va moslashuvchanlik kiradi.

Talabalar istalgan joydan darslarga qatnashishlari mumkin, bu esa ularning vaqtini tejashga yordam beradi. Ushbu usullardan foydalanish orqali ta'lim jarayoni yanada innovatsion xarakterga ega bo'lmoqda. O'qituvchilar uchun bunday tajribalarni o'rganish va ulardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ular yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'z darslarini yanada interaktiv va qiziqarli qilishlari mumkin. Natijada, bu nafaqat o'qituvchilarning professional rivojlanishi uchun foydali bo'ladi, balki talabalar uchun ham yanada samarali ta'lim olish imkonini

yatlarini yaratadi. Umuman olganda, masofaviy va telekommunikatsiya shakllarining joriy etilishi ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim omil hisoblanadi va bu boradagi faoliyatlarni davom ettirish zarurati mavjuddir. Pedagog va o'quvchilar, o'quv materiallari, jihozlar va texnologiya kabi resurslar yig'indisiga ega bo'lgan ta'lim muhiti haqida gap borar ekan, axborot texnologiyalari bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning funksional va psixofiziologik imkoniyatlari inobatga olinishi shart. Pedagoglarning imkon qadar ko'proq ma'lumotlarni yoritishga intilishi o'quvchini ortiqcha toliqtirishga olib kelishi mumkin. Ekranni ortiqcha ko'rgazmalilikka to'ldirish dars samaradorligiga putur yetkazadi. Ma'lumotlarni uzatish tezligini oshirish esa ma'lumotlarni o'zlashtirish sifatining pasayishiga, xatolar sonining ortib borishiga, o'quvchining o'zini his qilishi va sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi.

Ta'lim muassasalari pedagoglarining axborot-kommunikatsiya resurslaridan foydalanish bo'yicha olib borayotgan ishlari o'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Pedagoglarning maqsadi – o'quvchilarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan tanishtirish, ularni bu resurslardan samarali foydalanishga o'rgatishdir. Bu jarayonda talablarning individual qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish juda muhimdir. Har bir o'quvchining o'ziga xos uslublari va o'rganish tezligi mavjudligi sababli, pedagoglar darslarni shaxsiylashtirilgan yondashuv asosida tashkil etishlari lozim. Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya resurslaridan foydalanish orqali talabalar yangi bilimlarni qo'lga kiritibgina qolmay, balki ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Masalan, interaktiv ta'lim platformalari va onlayn resurslardan foydalanish o'quvchilarga mustaqil ishlash imkonini beradi hamda ularning muammolarni hal etishda ijodkorlik ko'nikmalarini oshiradi. Shuningdek, pedagoglarning bu resurslardan foydalanishi nafaqat o'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirishga xizmat qiladi, balki ularga jamoada ishlash, muloqot qilish va axborot almashish kabi hayotiy ko'nikmalarni ham berishga yordam beradi. Natijada, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanilgan holda, talabalar nafaqat bilim olishadi, balki zamonaviy hayot sharoitlariga moslashishga tayyorlanadilar.

Shunday qilib, pedagoglar tomonidan olib borilayotgan ishlar nafaqat kompyuter savodxonligini oshirishga qaratilgan bo'libgina qolmay, balki talablarning umumiy rivojlanishi va kelajakda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga ham xizmat qilmoqda. Axborot texnologiyalariga qiziqishi ortgan ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun qo'shimcha ta'lim va sinfdan tashqari ishlar tizimi muhim ahamiyatga ega. Bunday muassasalarda o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, yangi texnologiyalarni o'rganish va amaliy tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'quvchilar kompyuter savodxonligini yuqori darajada egallab, AKT bo'yicha turli darajadagi konferensiyalar, tanlovlar, olimpiadalar va festivallarda ishtirok etish orqali o'z mahoratlarini oshiradilar. Bu jarayon ularga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham beradi.

Shuningdek, bunday talabalar innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, o'z dasturlarini va loyihalarini ishlab chiqish orqali ijodkorlik ko'nikmalarini ham shakllantiradilar. Ular turli mavzularda dasturiy ta'minot yaratish, veb-saytlar ishlab chiqish yoki mobil ilovalar tayyorlashda faol ishtirok etib, kelajakda IT sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlanadilar. Ta'lim muassasalarining bunday tizimlari shuningdek, talabalarni jamoa bilan ishlashga, muammolarni hal qilishga va kreativ yechimlar ishlab chiqishga o'rgatadi. Ularning bilimlari va tajribasi nafaqat shaxsiy rivojlanishlari uchun foydali bo'ladi, balki jamiyatning raqamli transformatsiyasiga ham hissa qo'shadi. Umuman olganda, axborot texnologiyalariga qiziqishi ortgan talabalar faoliyati ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Buning natijasida ular nafaqat zamonaviy kasblarga tayyorlanib qolmay, balki innovatsion g'oyalar bilan jamiyatni rivojlantirishga hissa qo'shadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari adabiyot darslarining sifatini oshirish va o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. AKTdan to'g'ri foydalanish orqali o'quvchilarni zamonaviy bilimlar, ko'nikmalar va qobiliyatlar bilan qurollantirish, ularni global miqyosda raqobatbardosh etish mumkin. Kelajakda AKTning ta'limdagi o'rni yanada ortishi kutilmoqda. Shuning uchun o'qituvchilar ushbu texnologiyalarni o'zlashtirishlari va o'quv jarayonida faol qo'llashlari zarur.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, adabiyot darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. AKTning interaktivligi, vizualligi va qulayligi o'quv jarayonini yanada qiziqarli, samarali va o'quvchilar uchun qulay qiladi. AKT adabiyot darslarida o'quvchilarga mustaqil ravishda axborot izlash, tahlil qilish va undan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Elektron darsliklar, onlayn resurslar va virtual kutubxonalar o'quvchilarga asar haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish, turli xil nuqtai nazarlarni o'rganish va o'z bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi.

AKT o'quvchilarga muloqot qilish, hamkorlikda ishlash va o'z fikrlarini ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlar, forumlar va bulutli texnologiyalar o'quvchilarga asarlar haqida fikr almashish, guruhli loyihalarda ishtirok etish va o'z ijodiy ishlarini namoyish etish imkonini beradi. AKT o'quvchilarga ijodiy fikrlash, muammolarni yechish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli asboblarga yordamida taqdimotlar, videolar, rasmlar va boshqa ijodiy mahsulotlar yaratish o'quvchilarni o'z fikrlarini original usulda ifoda etishga undaydi.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, AKTdan foydalanish adabiyot darslarida o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularning faolligini ta'minlaydi va o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi.

Adabiyot o'qituvchilari dars jarayonida AKTdan faol foydalanishlari, o'quvchilarga texnologiyalardan to'g'ri foydalanishni o'rgatishlari va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishlari lozim. Ta'lim muassasalari adabiyot darslarida AKTdan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnik vositalar bilan ta'minlanishi, shuningdek, o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun sharoit yaratishi zarur.

Kelajakda adabiyot darslarida AKTdan foydalanishning yangi usullarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, adabiyot darslarida AKTdan foydalanish o'quvchilarga nafaqat adabiy bilimlarni o'zlashtirishga, balki ularda zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturining eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan kengaytirilgan majlisdagi ma'ruzasi // Xalq so'zi gazetasi, 2017-yil 16-yanvar.
2. Трошина А.В. Учебное пособие по дисциплине "Информационные технологии в лингвистике". – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 103 с. URL: <http://www.allbest.ru/>
3. Matchonov S. Badiiy matnning o'quv tahlili orqali o'quvchilarning adabiy-estetik tafakkurini shakllantirish // "O'zbek tilini sohaga yo'naltirib o'qitishning ilmiy-metodik asoslari" respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – 2022-yil 4-iyun. – B. 327–334.
4. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: 1990.
5. Мартынова Е.Б. Новые технологии в предпрофильной подготовке школьников // Биология в школе, 2004, № 8, С. 36–39.
6. G'afforov F.H., Sayfullayeva D.A., Isakov A.Yu., Olimov Q.T., Azizov O.E. Innovatsion ta'lim texnologiyalari: O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDLU, 2007. – 374 b.
7. Abdullayeva M.O. Adabiyot darslarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish zarurati // Yosh olimlar axborotnomasi, maxsus son, 2023, № 4, B. 70–73. ISSN 2181-5186.
8. Abdullayeva M.O. Adabiyot darslarini tashkil etishda PISA xalqaro baholash dasturining ahamiyati // Ilm-fan va innovatsiya: muammolar, yechimlar va istiqbollor xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – 2024-yil 17–18-may. – B. 268–272.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.